

УДК 342.98

Меняйлов Олександр Олександрович –
аспірант кафедри адміністративного права
Університет сучасних знань

Oleksandr O. Mienaiilov –
PhD student of administrative law department,
the University of Modern Knowledge
(57/3 Velyka Vasylkivska Street, Kyiv, 03150, Ukraine)

Проблемні питання участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу ВАКС

У статті проаналізовано основні законодавчі положення щодо участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу, в тому числі і Вищого антикорупційного суду, що дозволило визначити як позитивні аспекти такої участі, так і виявити низку проблем. Результатом проведеного в статті дослідження стала низка пропозицій щодо удосконалення механізму участі громадських організацій у формуванні суддівського корпусу.

Ключові слова: антикорупційний суд, суддівський корпус, громадська рада, громадська організація, відбір суддів, механізм відбору суддів.

В статье проанализированы основные законодательные положения об участии общественных организаций в формировании судейского корпуса, в том числе и Высшего антикоррупционного суда, что позволило определить как положительные аспекты их участия, так и выявить ряд проблем. Результатом проведенного в статье исследования стал ряд предложений по совершенствованию механизма участия общественных организаций в формировании судейского корпуса.

Ключевые слова: антикоррупционный суд, судейский корпус, общественный совет, общественная организация, процедура отбора судей, механизм отбора судей.

O.O. Mienaiilov Problem Issues of Participation of Non-Governmental Organizations in the Formation of the Judicial Corps of SACC

The article analyzes the main legislative provisions on the participation of public organizations in the formation of the judiciary, including the Supreme Anti-Corruption Court, which have identified both the positive aspects of such participation and identified a number of problems.

Today, there is a justified need to provide an effective mechanism for public influence on a person who may be authorized to make a binding decision on behalf of our state in the future. The Public Council of Integrity is formed in order to ensure an impartial and comprehensive examination of such qualities of a judge as professional ethics and integrity. The meeting of representatives of public associations appoint its members, the requirements for which are set at the legislative level. However, the members of public organizations are not always responsible for high standards of moral and ethical behavior and obedience to the law.

The mechanism of participation of the Public Council of Integrity in the selection of the judiciary has undergone a significant transformation in the establishment of the Supreme Anti-Corruption Court of Ukraine. Its functions are performed by the Public Council of International Experts.

In view of the purpose of GRME, the existing procedure for overcoming the decision of this body is the advantages of its operation. However, the body itself, which according to the Law can oppose its decision on the candidate to the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, is formed by it, which leads to the leveling of its role in the selection of the judiciary of the SACC.

It is determined that the problematic issues of participation of public councils in the formation of the judiciary are unclear requirements for representatives of public organizations, which are not taken into account the actual contribution of public organizations to the fight against corruption and are not required a comprehensive examination of the public. In connection with the above, the mechanism of participation of public

organizations in the selection process of the judges requires improvement, in the direction of development and implementation of a reasonable mechanism of inviolability of the decision of the Public Council of Integrity and the Public Council of International Experts; formation of public councils by meetings of representatives of relevant public associations, which take place openly, and the participation of the state in which is purely organizational; increasing the requirements for public organizations, whose representatives participate in the work of Public Councils on the basis of the legally defined procedure for obtaining and analyzing relevant information from various sources.

Keywords: *anti-corruption court, judicial corps, NGO, public council, public organization, selection of judges, mechanism of selection of judges.*

Постановка проблеми. Питання формування суддівського корпусу нерозривно пов'язане із забезпеченням довіри до нього яка, згідно даних актуальних соціологічних досліджень, є вкрай низькою. В зв'язку з цим, в ході судової реформи в Україні, на законодавчому рівні було запроваджено діяльність Громадської ради доброчесності (ГРД) та Громадської Ради міжнародних експертів (ГРМЕ), як особливих органів, що беруть участь у відборі осіб на посаду суддів. Проте, практика діяльності цих новоутворених інституцій виявила низку проблем щодо їх функціонування. Тому існує нагальна необхідність їх вирішення на законодавчому рівні, з метою підвищення результативності їх діяльності і вдосконалення механізму відбору суддів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вдосконаленню вітчизняного законодавства щодо судової системи України, та проблемам її кадрового забезпечення присвячено праці Н.Д. Квасневської, В.В. Кривенко, Л.Д. Оліфіренко, В.В. Новоселова. В аспекті науково-теоретичного аналізу діяльності Вищого антикорупційного суду та забезпечення його ефективності можемо виокремити дослідження О. Ярмиша та Р. Мельника «Спеціалізовані антикорупційні інституції: світовий досвід та національна модель» [17], та «Спеціалізовані антикорупційні суди. Порівняльний аналіз» Метью К. Стівенсона, Софі А. Шютте [6]. Більш детальний аналіз нормативно-правової бази щодо функціонування Ради міжнародних експертів було здійснено в роботі Г Попова, О. Гладуна «Науковий погляд на проект Закону України Про Вищий антикорупційний суд», які зазначають, що «...низка питань щодо організації функціонування Громадської ради міжнародних експертів залишаються суперечливими, або взагалі не вирішеними...» [9,

с. 93]. Роль громадських організацій у забезпеченні системної роботи із протидії корупції проаналізовано у працях Мосьондза С.О., Поклонського А.С. в яких визначається їх важлива роль та проблемні аспекти взаємодії із антикорупційними органами [7, 8]. Однак, нетривалий термін існування і специфіка нових інституцій вимагає більш детального науково-теоретичного обґрунтування всіх аспектів їх діяльності.

Невирішені раніше проблеми. На сьогодні узгодженість та дієвість окремих положень нормативно-правової бази щодо функціонування Громадської ради міжнародних експертів із чинним законодавством України та ефективність існуючого механізму участі у ній представників відповідних громадських організацій щодо формування суддівського корпусу ВАКС є питанням, яке потребує детального вивчення, з метою подальшого удосконалення.

Мета. Дослідити місце і роль громадських організацій у формуванні суддівського корпусу ВАКС, окресливши основні способи впливу громадськості на персональний склад суддівського корпусу, визначити недоліки існуючих механізмів та запропонувати шляхи їх усунення.

Виклад основного матеріалу У відповідності до положень Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Такий механізм ухвалення рішення призводить до усвідомлення суддівського рішення як винесеного від імені держави України, від імені її народу, що має наслідком підвищену увагу суспільства до особистостей суддів і механізмів формування суддівського корпусу – спільноти осіб, що уповноважені виносити суддівські рішення від імені громадян України. В цьому випадку обґрунтованою є потреба у забезпеченні механізму участі громадян України у формуванні

суддівського корпусу, забезпеченні дієвого механізму впливу суспільства на особу, яка в майбутньому може бути уповноважена виносити обов'язкове до виконання рішення від імені нашої держави.

Історично проблема такого контролю мала різні шляхи вирішення. За часів СРСР таким механізмом був механізм виборності суддів відповідними суб'єктами – так, судді районних (міських) народних судів обиралися громадянами району, міста, району в місті на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років; судді обласних судів, Київського міського суду обиралися відповідно обласними, Київською міською Радами народних депутатів строком на п'ять років у складі голови, заступників голови, членів суду і народних засідателів; судді Верховного Суду Української РСР обиралися Верховною Радою Української РСР строком на п'ять років [11]. Подальший розвиток механізму відбору суддівського корпусу, зумовлений переходом від радянської до суто української моделі його формування зумовив значну трансформацію участі суспільства у відборі суддівських кадрів.

Сучасна практика запобігання корупції довела, що «дієвим методом протидії корупції є участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії цьому явищу. Розділ III Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» присвячений участі об'єднань громадян та їх членів або уповноважених осіб, а також окремих громадян у діяльності щодо запобігання, виявлення та протидії корупційних правопорушень [8, с. 71].

Всебічний аналіз механізму участі громадських організацій у відборі суддів має базуватися на аналізі низки відповідних нормативно-правових актів, що здійснюють законодавче забезпечення такої участі. До них належать Конституція України [3], Закони «Про судоустрій і статус суддів» [14], «Про запобігання та протидії корупції» [12], «Про Вищий Антикорупційний суд України» [11].

Основний закон держави у питаннях призначення суддів – Конституція України – відсилає нас до спеціалізованого Закону, а саме до статті 125, згідно якої «Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом», статті 128

«Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом» [14].

Крім того, даним Законом у розділі 5 передбачено існування кваліфікаційного оцінювання суддів. Згідно із статтею 83, кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями, до яких відносять: компетентність (професійну, особисту, соціальну тощо); професійну етику; добросовісність.

З метою забезпечення неупередженої та всебічної перевірки останніх двох критеріїв у відповідності до статті 87 утворюється Громадська Рада Добросовісності (ГРД). До складу ГРД згідно норм закону входить 20 членів, які можуть бути представниками правозахисних громадських об'єднань, науковцями-правниками, адвокатами, журналістами, і є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності та добросовісності. Організаційно дана Рада діє у складі 4 колегій по 5 членів, до повноважень яких належать наступні функціональні обов'язки:

1) збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді);

2) надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді);

3) надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та добросовісності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє;

4) делегує уповноваженого представника для участі у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді);

5) має право створити інформаційний портал для збору інформації щодо професійної етики та добросовісності суддів, кандидатів на посаду судді [14].

Для забезпечення належного відбору осіб, яким доручено здійснювати таку діяльність, законодавцем встановлено особливості відбору членів Громадської Ради доброчесності, які призначаються зборами представників громадських об'єднань строком на два роки і можуть бути призначені повторно. У таких зборах представників громадських об'єднань беруть участь громадські організації або громадські спілки, які протягом щонайменше останніх двох років, що передують дню проведення зборів, здійснюють діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, захист прав людини, підтримку інституційних реформ, в тому числі реалізують проекти у цих сферах.

Визначений механізм відбору має гарантувати належне представництво інтересів громадських організацій у процесі відбору суддів, однак на практиці стикається із проблемою, що ставить під сумнів доцільність його діяльності. Так, закріплене у статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положення визначає «Якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами». Переборність рішення представників громадської організації фактично зводить нанівець доцільність існування такого органу.

Як було зазначено вище, на законодавчому рівні встановлено вимоги до організацій, які беруть участь у формуванні Громадської ради доброчесності. Проте, аналіз Єдиного реєстру судових рішень дозволив встановити, що не завжди члени громадських організацій відповідають високим стандартам морально-етичної поведінки та законослухняності. Так, прикладами неналежної поведінки членів громадських організацій з протидії корупції є факти викладені в постанові суду першої інстанції по справі № 537/5352/19 (винний у адміністративному правопорушенні є членом ГО «Народний антикорупційний нагляд»), а також в ухвалі суду № 537/943/20 (підозрюваний «позитивно характеризується ГО

«Об'єднаний антикорупційний вектор» [10, 15]. Як вбачається з інформації, яка міститься у відкритих джерелах [1], громадські організації, членами яких є правопорушники здійснюють свою діяльність з 2011 та 2017 року відповідно, тобто відповідають вимогам здійснення діяльності понад два роки і можуть брати участь у відборі членів Громадської Ради доброчесності.

Такий стан речей є незадовільним, так як потенційна участь у формуванні суддівського корпусу громадськими організаціями, члени яких підозрюються у вчиненні адміністративних чи кримінальних правопорушень є недоцільною і може свідчити про наявність конфлікту інтересів, тобто наявності у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону «Про запобігання корупції») [12]. Наявність особистої заінтересованості є підставою для відводу або самовідводу судді відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 75 КПК [4], п. 3 ч. 1 ст. 36 ЦПК [16], п. 2 ч. 1 ст. 36 КАС [2]. Однак, підстави відводу (самовідводу) громадських організацій при відборі членів Громадської Ради доброчесності відсутні, що є суттєвим недоліком існуючої процедури.

Для усунення неналежних організацій від участі у вищезазначених Громадських радах пропонується посилити вимоги до учасників, зобов'язавши їх доводити ефективність здійснюваної ними діяльності, спрямованої на боротьбу з корупцією, захист прав людини, підтримку інституційних реформ, в тому числі реалізації проектів у цих сферах. Практично це може бути реалізовано шляхом надання доказів такої діяльності – рекомендаційних листів, актів впровадження, документів міжнародних організацій, за сприяння яких здійснювалася така діяльність. Окрім того доцільно зобов'язати представників таких організацій надавати підтвердження відсутності судимостей або рішень суду щодо них з метою підтвердження відсутності конфліктів із законом [5, с. 94]. Дані положення мають бути закріплені на законодавчому рівні. В зв'язку з цим вітчизняні науковці прогнозують, що «у випадку внесення відповідних змін до чинного законодавства, як

наслідок, відбуватиметься підвищення громадського попиту на інформацію антикорупційного характеру та, відповідно, створення інформаційних центрів влади, «інформаційних кіосків», завдяки яким така інформація може бути поширена оперативно, в електронній та інших формах (гарантування принципу відкритості та доступності)» [7, с. 7]

Механізм участі Громадської ради доброчесності у відборі суддівського корпусу набув значної трансформації при створенні Вищого антикорупційного суду України. Так, ГРД усувається при відборі суддів антикорупційного суду у відповідності до ч. 4 ст. 8 Закону «Про вищий антикорупційний суд». Її функції виконує Громадська рада міжнародних експертів, яка діє на підставі статті 9 зазначеного Закону, відповідно до якої вона утворюється строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та є її допоміжним органом.

Функціонування громадської ради міжнародних експертів є безпрецедентним у механізмі проходження конкурсу, як і склад та повноваження цієї ради, що призначається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції у відповідності до міжнародних договорів України.

Добір шести членів цієї ради здійснюється виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України. Рішення про призначення членів Громадської ради міжнародних експертів приймається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке є відкритим.

Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені громадяни України чи іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи в інших країнах не менше ніж п'ять років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов'язаних

з корупцією [5, с.92-93].

Механізми діяльності Громадської ради міжнародних експертів згідно частини 5 статті 8 Закону «Про вищий антикорупційний суд», передбачає, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів питання відповідності будь-якого кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним в частині четвертій цієї статті, розглядається на спеціальному спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів. Рішення щодо відповідності такого кандидата цим критеріям ухвалюється більшістю від спільного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та членів Громадської ради міжнародних експертів, за умови, що за нього проголосували не менше половини членів Громадської ради міжнародних експертів.

У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі. Таке спеціальне спільне засідання проводиться не пізніше ніж на тридцятий день з дня оголошення результатів іспиту, що складається кандидатами для встановлення відповідності кандидата на посаду судді критерію професійної компетентності. За запитом не менш як трьох членів Громадської ради міжнародних експертів перед спеціальним спільним засіданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів може проводитись попередня співбесіда із кандидатами на посаду судді Вищого антикорупційного суду, в якій повинні взяти участь не менше шести членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На підставі аналізу нормативно-правової бази щодо засад діяльності Громадської ради міжнародних експертів, визначено, що вони мають низку як переваг, так і недоліків. З огляду на мету діяльності ГРМЕ, до переваг можна віднести підвищену складність переборювання рішення цього органу – враховується думка і самої Громадської ради міжнародних експертів шляхом проведення спільного засідання. Проте, сам орган, який повинен здійснювати фільтрацію суддівських кадрів і за Законом може протиставити своє рішення щодо кандидата Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, нею же і утворюється, що призводить до нівелювання її ролі у відборі суддівського

корпусу ВАКС.

Висновки. На сьогодні не викликає сумніву необхідність залучення громадськості до процесів формування складу суддівського корпусу. Проте, аналіз існуючих форм участі громадських організацій у даному процесі дозволив визначити певні проблеми, такі як досить нескладна процедура переборності рішення громадських рад, нечіткі вимоги до представників громадських організацій, які не враховують фактичний внесок громадських організацій у боротьбу із корупцією та не вимагають всебічної перевірки особи, що представляє громадськість, а відтак і недосконалість процедури формування складу представників громадськості у ГРД і ГРМЕ. В зв'язку з цим механізм участі громадських організацій у процедурі відбору суддів на

сьогодні вимагає удосконалення в наступному напрямі:

- розробка і впровадження обґрунтованого механізму непереборності рішення Громадської ради доброчесності та Громадської ради міжнародних експертів;

- формування громадських рад зборами представників відповідних громадських об'єднань, які відбуваються відкрито, і участь держави у яких має суто організаційний характер;

- підвищення вимог щодо громадських організацій, представники яких беруть участь у роботі Громадських рад на підставі законодавчо визначеної процедури отримання та аналізу відповідної інформації із різних джерел.

Список використаних джерел:

1. Дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. URL: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2747-15>.
3. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254>.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 р. № № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17>
5. Меньяйлов О.О. Роль громадських організацій у формуванні суддівського корпусу в Україні *Розвиток правової системи України в умовах сьогодення*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків 1-2 травня 2020 р.) Харків. Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. 144 с. С. 90-94.
6. Метью К. Стівенсон, Софі А. Шютте Спеціалізовані антикорупційні суди. *Порівняльний аналіз U4 ISSUE*. 2017. № 5. URL: <http://www.u4.no/assets/publications/U4Issue-2017-5-UKR.pdf>.
7. Мосьондз С.О., Михайленко О.Р. Функціонування системи запобігання корупції в Україні: міф чи реальність. *Журнал східноєвропейського права*. 2017. № 42. С. 4-11.
8. Мосьондз С. О., Поклонський А.С. Протидія корупційним діям у сучасній Україні. *Право та державне управління: зб. наук. праць*, 2011. № 1. С. 69-72.
9. Попов Г., Гладун О. Науковий погляд на проект Закону України «Про Вищий антикорупційний суд». *Юридичний вісник*. 2018. № 1. С. 92-97.
10. Постанова Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Провадження № 3/537/148/2020 Справа № 537/5352/19 Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87924862>.
11. Про Вищий антикорупційний суд Закон України від 07.06.2018 № № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2447-19>.
12. Про запобігання корупції Закон України від 14.10.2014 № № 1700-VII ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1700-18>.
13. Про судоустрій України: Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 05.06.1981 № 2022-X База даних законодавство України, ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2022-10>.

14. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1402-19/ed20171129>.

15. Ухвала у Провадженні № 1-кк/537/315/2020 Справа № 537/943/20 Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8846587.7>

16. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV/ База даних законодавство України, ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1618-15>.

17. Ярмиш О., Мельник Р. Спеціалізовані антикорупційні інституції: світовий досвід та національна модель. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2015. № 2. С. 144–155.

References:

1. Dani Yedynoho derzhavnoho reiestru yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpriyemtsiv ta hromadskykh formuvan. URL: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>.

2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy vid 06.07.2005 r. № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2747-15>.

3. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254>.

4. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 r. № № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17>

5. Mieniailov O.O. Rol hromadskykh orhanizatsii u formuvanni suddivskoho korpusu v Ukraini *Rozvytok pravovoi systemy Ukrainy v umovakh sohodennia: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii*. (m. Kharkiv 1-2 travnia 2020 r.) Kharkiv. Skhidnoukrainska naukova yurydychna orhanizatsiia, 2020. 144 s. S. 90-94.

6. Metiu K. Stivenson, Sofi A. Shiutte Spetsializovani antykoruptsiini sudy. Porivnialnyi analiz U4 ISSUE. 2017. № 5. URL: <http://www.u4.no/assets/publications/U4Issue-2017-5-UKR.pdf>.

7. Mosondz S.O., Mykhailenko O.R. Funktsionuvannia systemy zapobihannia koruptsii v Ukraini: mif chy realnist. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2017. № 42. S. 4-11.

8. Mosondz S. O., Poklonskyi A.S. Protydiia koruptsiinym diianniam u suchasni Ukraini. *Pravo ta derzhavne upravlinnia: zb. nauk. prats*, 2011. № 1. S. 69-72.

9. Popov H., Hladun O. Naukovyi pohliad na proekt Zakonu Ukrainy “Pro Vyshchyi antykoruptsiinyi sud”. *Yurydychnyi visnyk*. 2018. № 1. S. 92-97.

10. Postanova Kriukivskoho raionnoho sudu m. Kremenchuka Poltavskoi oblasti Provadzhennia № 3/537/148/2020 Sprava № 537/5352/19 Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87924862>.

11. Pro Vyshchyi antykoruptsiinyi sud Zakon Ukrainy vid 07.06.2018 № № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2447-19>.

12. Pro zapobihannia koruptsii Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 №№ 1700-VII VR Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1700-18>.

13. Pro sudoustrii Ukrainy: Zakon Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky vid 05.06.1981 № 2022-X Baza danykh zakonodavstvo Ukrainy, VR Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2022-10>.

14. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1402-19/ed20171129>.

15. Ukhvala u Provadzhenni № 1-ks/537/315/2020 Sprava № 537/943/20 Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8846587.7>

16. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 r. № 1618-IV/ Baza danykh zakonodavstvo Ukrainy, VR Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1618-15>.

17. Yarmysh O., Melnyk R. Spetsializovani antykoruptsiini instytutsii: svitovyi dosvid ta natsionalna model. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2015. № 2. S. 144–155.